

ONE-TEACH-ONE AT MICROGROUPING NA PAGTUTURO SA ALS SA LAHAT NG ASIGNATURA SA EASTERN SAMAR NATIONAL COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL: PAHAMBING NA PAGSUSURI

Bea Kim B. Calvadores, James Christian S. Campomanes, Jocelyn P. Eduarte,
Mavy E. Mercado, Eva S. Balbada

Filipino Department, College of Education, Eastern Samar State University, Borongan City, Eastern Samar, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18711567>

ABSTRACT

Ang pananaliksik na ito ay may layuning suriin ang bisa ng “One Teach One” at “Microgrouping” na mga pamamaraang panturo sa *Alternative Learning System* sa Eastern Samar National Comprehensive High School. Sampung mag-aaral at limang guro mula sa nasabing paaralan ang naging kalahok ng pag-aaral, gamit ang Pasulat na Panayam (*Written Interview*) at *Focus Group Discussion* upang makuha ang kanilang karanasan, opinyon, at pananaw. Ang “One Teach One” ay tumutukoy sa indibidwal na pagtuturo kung saan ang tagapagturo ay nakatuon lamang sa isang mag-aaral, na nagresulta sa mas mabilis na pag-unlad sa mga batayang kasanayan tulad ng pagbasa, pagsusulat, at numerasiya. Samantala, ang “Microgrouping” ay nagtutulak ng *collaborative learning* sa maliliit na grupo, na nagpapabuti sa *interpersonal skills* at masusing talakayan ng mga mag-aaral. Lumabas sa pagsusuri na ang “One Teach One” ay higit na epektibo para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng malalim na atensyon, habang ang “Microgrouping” ay mas angkop sa mga aktibidad na nangangailangan ng kooperasyon at kritikal na pag-iisip. Gayunpaman, parehong nakapagbibigay ang dalawang pamamaraan ng positibong epekto depende sa kalagayan at pangangailangan ng mga mag-aaral. Bilang rekomendasyon, iminungkahi ang pagsasama ng dalawang estratehiya upang makalikha ng balanseng sistema ng pagtuturo sa ALS. Ang ganitong kombinasyon ay magbibigay-daan sa mas inklusibo at epektibong karanasan sa pagkatuto, na naaayon sa layunin ng ALS na matugunan ang iba’t ibang pangangailangan ng mga mag-aaral mula sa magkakaibang kalagayan.

Mga Susing Salita: *One-teach-one, Microgrouping na Pagtuturo, Alternative Learning System (ALS)*

INTRODUKSYON

Ang *Alternative Learning System (ALS)* ay isang programa na itinatag ng Kagawaran ng Edukasyon upang magbigay ng oportunidad sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng mga kabataang hindi nag-aaral, mga manggagawa, may kapansanan, dating bilanggo, dating rebelde sa pamahalaan, mga katutubo, at iba pa na hindi nakapag-aral o hindi nakatapos ngunit mayroong determinasyon na magkaroon ng edukasyon at magpatuloy sa kanilang pag-aaral (*Alternative Learning System*). Ito rin ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa pag-aaral sa pamamagitan ng Impormal na Edukasyon. Ang impormal na edukasyon, na itinuturing na isang "habambuhay na proseso ng pag-aaral na nakamit sa labas ng pormal na sistema ng paaralan kasama ang mga natutunan mula sa parehong hindi pormal at pormal na batayang edukasyon," ay nagbubukas ng mga daan para sa pag-unlad ng sarili, pagpapalakas ng komunidad, pagpapa-negosyo, at pagpapalawak ng mga kasanayan bilang tugon sa personal na interes sa pag-aaral (*Alternative Learning System Lifelong Learning*).

Ang *One to One* o *One-Teach-One* ay isang klase ng pagtuturo kung saan ang guro ay naglalaan ng indibidwal na pagtuturo sa isang mag-aaral. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng mas personalisadong pamamaraan sa pag-aaral at nagbubukas ito ng mga oportunidad para sa guro upang makapagbigay ng tugon sa partikular na pangangailangan, kakayahan, at kahinaan ng bawat mag-aaral. Karaniwan itong ginagamit para sa mga estudyanteng nangangailangan ng karagdagang suporta o nasa mas mataas na antas ng edukasyon. Maaari rin itong gamitin upang magbigay ng espesyal na tulong sa isang tiyak na paksa. Ang ganitong paraan ay mahalaga lalo na sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan ukol sa personalisadong pagtutok sa kanilang pag-aaral.

Ang *Microgrouping* ay nagbibigay daan sa mga guro na bumuo ng mga maliit na grupo ng mga mag-aaral na may mga katulad na pangangailangan o upang mabigyan sila ng pidbak sa parehong pamamaraan. Ang ganitong estratehiya ay higit na isang kahalagahan sa kasalukuyang kalagayan ng distansya sa pag-aaral sapagkat nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga guro na magbigay ng espesyalisadong suporta sa mga maliliit na grupo ng mga mag-aaral kahit na hindi nila personal na nakakausap ang mga ito.

Sa pag-aaral na ito, nilayon ng mga mananaliksik na mapaghambing ang *One-Teach-One* at *Microgrouping* batay sa pagkatuto ng mga mag-aaral, partikular na sa literasi at numerasi na kasanayan mula sa mga karanasan at persepsiyon ng mga guro at mag-aaral ng *Alternative Learning System*. Ang paghahambing ng dalawang estratehiya na ito ay magsisilbing basehan upang malaman ang mas epektibong paraan ng pagtuturo at pagkatuto.

Mga Layunin ng Pag-aaral

Nilayon ng pag-aaral na ito na makamit ang mga sumusunod:

1. Malaman ang mga karanasan ng mga guro at mag-aaral sa paggamit ng One-teach-one at Microgrouping,
2. Matukoy ang paraan ng pagtuturo na mas epektibo sa pagkatuto ng mga mag-aaral batay sa persepsiyon ng mga guro at mag-aaral ng Alternative Learning System; at
3. Mailahad ang epekto ng “One-Teach-one” at “microgrouping” na pagtuturo sa pagkatuto sa kakayahan sa pagbasa at pagsulat (literacy) at pagbilang (numeracy) ng mga mag-aaral ng Alternative Learning System.

METODOLOHIYA

Ang ginamit na disenyo sa pananaliksik ay kwalitatibong pamamaraan kung saan ito ay nakatuon sa pagsusuri sa mga karanasan ng mga kalahok. Dito, sinuri ang mga detalye at konteksto ng karanasan ng mga kalahok upang maunawaan ang epekto ng *One-Teach-One at Microgrouping* na pamamaraan sa pagtuturo ng *Alternative Learning System* sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa kabilang banda, gumamit din ang mga mananaliksik ng comparative research design na may layuning paghambingin ang mga resulta mula sa iba't ibang kalahok upang masuri ang epekto ng nasabing pamamaraan sa pagtuturo ng *Alternative Learning System*. Ang disenyong ito ay nakatulong sa mga mananaliksik upang makakalap nang malawak at matibay na kaalaman tungkol sa nasabing pag-aaral.

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa mga mag-aaral at guro ng *Alternative Learning System* mula Eastern Samar National Comprehensive High School ng Borongan, Silangang Samar. Saklaw nito ang mga mag-aaral at mga guro ng *Alternative Learning System* sa *Junior High School* na lebel.

Ginamit ang *purposive sampling* na paraan sa pagpili ng mga kalahok kung saan ang mga guro at mag-aaral ng *Alternative Learning System* (ALS) ang naging kalahok sapagkat sila ang may karanasan sa pamamaraang panturo na “*One-Teach-One*” at “*Microgrouping*” na siyang angkop at kinakailangang tugon sa pag-aaral na ito. May sampung mag-aaral sa Alternative Learning System ang Eastern Samar National Comprehensive High School. May limang kabuuhan bilang naman ng mga kaguruan ang nagtuturo sa Alternative Learning System ang malugod na nakilahok sa pakikipanayam.

Ang mga mananaliksik ay nangalap ng mga datos mula sa mga partisipante sa pamamagitan ng Focus Group Discussion. Samantala, sa pangangalap ng datos mula sa mga guro ng ALS, gumamit ang mga mananaliksik ng talatanungan para sa nakasulat na panayam na binubuo ng serye ng mga katanungan na nakatuon sa karanasan,

opinyon, at pananaw hinggil sa paggamit ng *One-Teach-One* at *Microgrouping* na pamamaraang panturo sa ALS.

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng tematikong pag-aanalisa sa pagsusuri ng mga datos na nakalap sa pamamagitan ng isang bukas at malalim na panayam sa mga piling kalahok ng pag-aaral. Tinukoy ni Braun at Clarke (2006) na binanggit sa Kiger (2020), ang thematic analysis bilang isang paraan na ginagamit sa pagtukoy, pagsusuri, at pag-uulat ng mga pattern o tema sa loob ng qualitative data. Tinukoy niyang pangunahing sinusuri ng pamamaraang ito ang qualitative data na partikular na inilalapat sa isang set ng mga teksto tulad ng isang panayam o mga transkrip.

RESULTA AT DISKUSYON

Batay sa nakalap na mga datos, positibo ang naging karanasan ng mga guro at mag-aaral sa paggamit ng estratehiyang *Microgrouping* at *One-Teach-One*, lalo na sa pagpapabuti ng literasi at numerasi ng mga estudyante. Ayon sa mga guro, mas epektibo ang pagtuturo sa maliliit na grupo dahil nabibigyan ng sapat na pansin ang bawat mag-aaral, bagamat ito ay may hamon sa oras. Samantala, para sa mga mag-aaral, nakatulong ang *One-Teach-One* sa mas mabilis na pag-unawa sa mga aralin, subalit ang ilan ay nakakaranas ng kaba at hiya na nakakaapekto sa kanilang pagkatuto. Sa kabuuan, epektibo ang mga estratehiya ngunit may ilang aspeto na nangangailangan ng karagdagang atensyon.

Dagdag pa, positibong nakaapekto ang parehong "*One-Teach-One*" at "*Microgrouping*" sa pagkatuto ng mga mag-aaral ng *Alternative Learning System* sa literasi at numerasi, ngunit sa magkaibang paraan:

1. *One-Teach-One*: Ang pamamaraang ito ay nakatulong sa pagpapabuti ng literasi at numerasi ng mga mag-aaral dahil sa personal na atensyong ibinibigay ng guro. Natututukan ang bawat mag-aaral, na nagresulta sa mas mabilis na pag-unawa sa aralin, diretsong pagtutuwid sa mga pagkakamali, at mas malinaw na talakayan. Ang pagiging magkasama lamang ng guro at mag-aaral ay nagbigay-daan upang mas makapagtanong ang mag-aaral at mabigyang-tuon ang mahihirap na bahagi ng literasi tulad ng oral reading at pagsusulat, at numerasi tulad ng mga operasyon sa Matematika. Gayunpaman, may ilang mag-aaral na nakaranas ng kaba at hiya sa ganitong set up, na maaaring makaapekto sa kanilang kumpiyansa. Ayon kay Piaget (1952), ang indibidwal na pagtutok at gabay mula sa guro ay mahalaga sa proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral, dahil ang direktang pidbak at pagtuturo ay nakakatulong sa kanilang *cognitive development*. Ayon kay Bandura (1977), ang mga ganitong emosyon ay maaaring magpahina sa kanilang *self-efficacy*, o ang kanilang paniniwala sa sariling kakayahan.

Dagdag pa, sinabi ni Chelsea Penney (2023), na ang *One-on-one* na pagtuturo ay nangyayari kapag ang mga mag-aaral ay tumatanggap ng indibidwal na pagtuturo mula sa isang tagapagturo. Ang *personalized* na oras na ito ay

nagbibigay-daan sa mga guro na magbigay ng magkakaibang mga aralin batay sa mga partikular na pangangailangan ng mag-aaral. Ang mga aktibidad ay maaaring maging *remedial* upang matulungan ang mga mag-aaral na makahabol o mag-advance para mapabilis ang pag-aaral.

Ayon kina Kayhan at Akmete (2019) sa kanilang pag-aaral na pinamagatang *The Effect of One Teach One Observe Model on Effective Teaching Skills of Classroom Teachers*, naipahiwatig na ang *One-Teach One observe model* ay epektibo sa pagpapabuti ng mga kasanayan sa pagtuturo ng mga *inclusive classroom teachers*, at ang mga paksa ay nagpapanatili ng mga resulta ng pagkatuto pagkatapos ng pagtuturo na may kaugnayan sa pagpapalano ng pagtuturo, pagpapatupad, at pagsusuri para sa Turkish class, tatlong linggo at sampung araw pagkatapos makumpleto ang pag-aaral. Higit pa sa naobserbahan na ang *co-teaching approach* ay nag-aambag sa mga inklusibong guro sa silid-aralan para sa paggawa ng mga regulasyong pang-edukasyon, paghahanda ng mga plano sa aralin gamit ang iba't ibang pamamaraan.

Pinabulaanan ni Rigacci (2020), na ang *Cooperative Learning* ay isang paraan ng pagtuturo kung saan ang mga mag-aaral ay nagtatrabaho sa maliliit na grupo upang makamit ang isang karaniwang layunin sa pag-aaral sa ilalim ng patnubay ng guro. Bukod pa rito, ang mga diskarte sa pag-aaral ng kooperatiba ay nag-aalok sa mga mag-aaral ng posibilidad na matuto sa pamamagitan ng paglalapat ng kaalaman sa isang kapaligiran na mas katulad ng makakaharap nila sa kanilang buhay sa trabaho sa hinaharap. Ayon kay Marzano (2007), ang *personalized instruction* na tulad ng *One-Teach-One* ay may malaking epekto sa pagpapabuti ng akademikong pagganap ng mag-aaral.

2. *Microgrouping*: Sa pamamaraang ito, natutulungan ang mga mag-aaral na magtulungan sa maliliit na grupo, na nagpapalalim ng kanilang pang-unawa sa literasi at numerasi. Ang interaksyon sa mga kaklase ay nagbibigay-daan sa pagtutulungan, pagpapalitan ng ideya, at pagsasanay sa pagsusuri ng mga aralin, lalo na sa mga aspeto ng pagbasa, pagsusulat, at pagbilang. Ang kolaborasyong ito ay nakapagpataas ng kumpiyansa ng mga mag-aaral at nakapagbigay ng suportang emosyonal. Gayunpaman, ang pagtutok sa bawat indibidwal ay hindi kasing-intensibo kumpara sa *One-Teach-One*.

Mula sa mga nakalap na impormasyon hinggil sa opinyon ng mga partisipante, limang partisipante ang pumili sa pamamaraang *One-teach-one*, kung saan ayon sa kanila itinuturing na epektibo dahil sa personal na atensyon ng guro sa bawat mag-aaral. Mas nakakapag-pokus ang mga mag-aaral, mas mabilis nilang nauunawaan ang mahihirap na paksa tulad ng balarila, at nabibigyan sila ng diretsong gabay sa kanilang mga sagot. Gayunpaman, may ilang estudyante ang nakakaramdam ng hiya sa ganitong *set up*. Samantala, walo sa sampu na partisipante naman ang pumili sa *Microgrouping* dahil nakakapagbigay ito ng pagkakataon para sa kolaborasyon at pagpapalitan ng ideya sa mga mag-aaral. Mas komportable sila sa pagtatanong sa kanilang mga kaklase at nakikinabang sa tulong ng iba, lalo na sa mga *collaborative* na gawain. Ang

pamamaraang ito ay itinuturing na mas masaya at nakakapagpabuti ng kasanayan sa pamamagitan ng interaksyon at pagtutulungan. Sa pangkahalatan, ang Microgrouping na pamamaraan ang mas mainam na paraan ng pagtuturo batay sa opinyon ng mga partisipante.

Ayon kay Vygotsky (1978), mahalaga ang interaksyon at ang *social* na aspeto ng pagkatuto sa ng isang mag-aaral. Sa *Microgrouping*, dahil mas maliit ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat grupo, mas nakakapaglaan ng pansin ang guro sa bawat isa, na tumutulong sa pagpapabilis ng pagkatuto. Binanggit naman ni John Hattie (2009), sa kanyang pagsusuri ng epekto ng iba't ibang estratehiya sa pagkatuto, nabanggit niya na ang pagtutok sa bawat mag-aaral ay may positibong epekto, ngunit nagiging hamon din ito para sa mga guro sa ilang pagkakataon.

Ayon pa rin kay Lev Vygotsky, sa kaniyang teoryang *Zone of Proximal Development* o (ZPD), ipinaliwanag niya na ang ZPD ay ang agwat sa pagitan ng kung ano ang kaya ng isang mag-aaral na gawin nang mag-isa at kung ano ang kaya niyang gawin sa tulong ng mas may kaalaman na tao. Ang *scaffolding* o suportang ibinibigay ay mahalaga upang matulungan ang mag-aaral na makamit ang mas mataas na antas ng pagkatuto. Sa sitwasyon ng microgrouping, ang mga mag-aaral ay maaaring magtulungan at magbigay ng suporta sa isa't isa, na nagsisilbing *scaffold* upang makamit nila ang mas mataas na antas ng pag-unawa at kakayahan.

Binanggit nina Johnson at Johnson (2009), na ang kooperatibong pagkatuto ay nagpapabuti sa mga kasanayan ng mga mag-aaral sa paglutas ng problema at pagpapalawak ng kanilang mga kaalaman. Ngunit, mayroon ding mga distraksyon sa *Microgrouping* na nagiging sanhi ng pagka-abala at pagkawala ng focus ng mga mag-aaral.

Pinatunayan ng mga ekspertong sina Vygotsky, Hattie, Piaget, at Johnson, na ang estratehiyang ito ang may potensyal na mapabuti ang pagkatuto ng mag-aaral, ngunit kinakailangan ang tamang pamamahala at balanseng paggamit upang maging epektibo.

Konklusyon

Natuklasang ang *One-Teach-One* ay nagbibigay ng personal na atensyon sa mag-aaral. Ang estratehiyang ito ay nagresulta sa mas mabilis na pag-unawa ng mga mag-aaral sa mahihirap na paksa, tulad ng balarila at mga operasyon sa Matematika, dahil sa personal na pagtutok at malinaw na pidbak mula sa guro. Gayunpaman, ang ilang mag-aaral ay nakaranas ng kaba at hiya sa ganitong set up, na maaaring makaapekto sa kanilang kumpiyansa sa pagkatuto.

Ang *Microgrouping* ay nagpapalakas ng kolaborasyon at interaksyon. Ang pamamaraang ito ay nagbigay ng oportunidad para sa pagtutulungan ng mga mag-aaral sa maliliit na grupo, na nagresulta sa pagpapalitan ng ideya, mas malalim na pag-unawa, at mas aktibong paglahok sa klase. Ang kolaborasyong ito ay nagpabuti sa kanilang

kasanayan sa pagbasa, pagsusulat, at pagbilang. Gayunpaman, ang masinsinang pagtutok sa bawat mag-aaral ay hindi kasing-intensibo tulad sa *One-Teach-One*.

Ang epektibong pagtuturo ay nakabatay sa konteksto. Bagamat parehong epektibo, ang *One-Teach-One* ay mas angkop sa mga sitwasyong nangangailangan ng masinsinang at personal na gabay, samantalang ang *Microgrouping* ay mas kapaki-pakinabang sa mga *collaborative at group-based* na aktibidad. Angkop na pagsamahin ang mga estratehiyang ito upang tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga mag-aaral.

Mga Rekomendasyon

Batay sa mga natuklasan sa pag-aaral at konklusyon na nabanggit ng mga mananaliksik, buong pagpapakumbaba na inererekomenda ng mga mananaliksik ang mga sumusunod:

1. Ang mga mag-aaral sa *Alternative Learning System* ay hinihikayat na maging mas aktibo sa *One-Teach-One at Microgrouping* na pamamaraang panturo. Sa pamamagitan nito, mas magagamit nila ang mga benepisyo ng personal na atensyon sa *One-Teach-One* at ng kolaborasyon sa *Microgrouping*.
2. Ang mga guro sa *Alternative Learning System* ay kailangang gumawa ng mga paraan upang matulungan ang mga mag-aaral na mawala ang kaba sa *One-Teach-One* na pamamaraang panturo.
3. Ang susunod na mga mananaliksik ay maaaring palawakin ang bilang ng mga partisipante at mga paaralan upang matukoy ang epekto ng mga estratehiyang ito sa mas malawak na populasyon ng mga mag-aaral at guro sa *Alternative Learning System*.

Compliance with Ethical Standards

Ang consent form ay pirmado ng mga respondent na nagsasaad ng kalayaang bawiin anumang oras ang pagsagot sa pag-aaral, ang hindi pagbubunyag ng pagkakakilanlan, mahigpit na pagsunod na itago at ingatan ang kapakanan at mahahalagang usapin na tanging mga piling tao lamang ang dapat makaalam, walang pagkiling sa kinalabasan ng resulta, at pagbibigay-proteksyon sa pagkapribado ng datos. Binigyang-diin na ang mga datos na nakalap ay ituturing na kompedinsyal at gagamitin lamang para sa layuning pang-akademiko.

Pagkilala at Pasasalamat

Kinikilala at pinasasalamatan ng mga mananaliksik ang sumusunod na indibidwal sa kanilang mahalagang kontribusyon at pagtitiwala sa matagumpay na pag-aaral ng pananaliksik.

Una, sa aming pinagpipitagang guro, Dr. Eva S. Balbada, na umagapay sa amin tungo sa matagumpay na pagbuo ng pananaliksik. Ang iyong pagwawasto at paggabay sa amin ay lubos naming tinatangkilik at laging pakatatandaan ang aral na napulot mula sa simula hanggang sa dulo ng pag-aaral.

Sa aming mga magulang, sa walang sawang pagbibigay ng suportang moral at pinansiyal. Ang inyong pagbibigay sa aming mga pangangailangan ay malaking kontribusyon sa pagkamit ng matagumpay at preparadong pananaliksik.

Higit sa lahat, sa Maykapal, sa pagbibigay ng lakas, tatag, kaisipan at kaalaman, at kalakasan upang matagumpay na matapos ang pananaliksik na ito. Maraming salamat sa iyong gabay na nagpapatunay na kami ay lubos na pinagpala. Ang iyong mga salita at aral ay magsisilbing pundasyon ng aming katatagan at kahusayan.

REFERENCES

- Akmete, G. & Kayhan, N. (2019). The effect of one teach one observe model on effective teaching skills of classroom teachers. *Journal of Education for Life*. Retrieved from <https://doi.org/10.33308/26674874.2019332117>
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall. Retrieved from https://books.google.com.ph/books/about/Social_learning_theory.html?id=IXvuAAAMAAJ&redir_esc=y
- Braun & Clarke (2006). Thematic analysis phases. ResearchGate. Retrieved from <https://www.researchgate.net>
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge. Retrieved from https://archive.org/details/visiblelearnings0000hatt_j8b3/page/n395/mode/2up
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An educational psychology success story: social interdependence theory and cooperative learning. *Educational Researcher*. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/record/2010-10175-004>
- Kiger, M.E. (2020). Thematic Analysis. ResearchGate. Retrieved from <https://www.researchgate.net>
- Marzano, R. J. (2007). *The Art and science of teaching: A comprehensive framework for effective instruction*. ASCD. Retrieved from https://books.google.com.ph/books/about/The_Art_and_Science_of_Teaching.html?id=JBeFD6sTx_IC&redir_esc=y
- Penney, C. (2023). Why one-on-one-teaching benefits students. Proxlearn. Retrieved from <https://www.proxlearn.com/blog/8-reasons-why-one-on-one-teaching-benefits>
- Piaget, J. (1952). *The Origins of intelligence in children*. International Universities Press. Retrieved from https://books.google.com.ph/books/about/The_Origins_of_Intelligence_in_Children.html?id=H7MkAQAAMAAJ&redir_esc=y
- Rigacci, A. (2020). Cooperative learning strategies. Teacher Academy. Retrieved from <https://www.teacheracademy.eu/blog/cooperative-learning-strategies/>

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/j.ctvjf9vz4>